

XOSHIKOVA DILOROM
O‘zDJTU o‘qituvchisi
XUSUSIY TELEKANALLARDA TELEVISION SHOUNING
ASOSIY VAZIFALARI

Annotasiya. Ushbu maqolada xususiy telekanallarda televizion shouni olib borishda boshlovchi imijining o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan xorij va mahaliy olimlarning fikrlari umumlashtirilib mavjud muammo yuzasidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Xususiy telekanallar, boshlovchi imiji, televizion shouni.

Abstract. This article talks about the specific aspects of the presenter's image when conducting a television show on private TV channels. Also, the opinions of foreign and local scientists on the subject of this article are summarized and suggestions and recommendations are given on the existing problem.

Key words: Private TV channels, presenter's image, television show.

Абстрактный. В данной статье говорится об особенностях имиджа ведущего при ведении телепередачи на частных телеканалах. Также обобщены мнения зарубежных и отечественных ученых по теме данной статьи и даны предложения и рекомендации по существующей проблеме.

Ключевые слова: Частные телеканалы, имидж ведущего, телепередача.

Bugungi kunda xususiy telekanallar soni kun sayin ortib bormoqda. Shu o‘rinda ommabop janr sifatida televizion shouni namoyon bo‘lishi tijorat dinamikasini yuqoriga telemahsulot sifatini tushishiga olib keldi. Bu aynan teleshouni olib borishda boshlovchi *imiji* kamchiliklari bilan bog‘liq. Ushbu maqolada xususiy telekanallarda televizion shouni olib borishda boshlovchi imijining o‘ziga xos jihatlari haqida so‘z boradi. Olimlar tilida televizion shouni olib borishda boshlovchi etikasini shakllantirish uning imijini namoyon qiladi.

Televizion shou nima ekanligini tushunish uchun televideniya da ishlab chiqarilgan boshqa dasturlardan aniq farqlarni ko‘rish, TV shou formatining xususiyatlarini aniqlash kerak.

Boshqa dasturlardan (intervyu, munozaralar va hokozo) jalb qilingan usullarni birlashtirgan holda, e‘tiborni qaratish masalasini emotsional tahlil qilishda hakamlar sudining asosiy rolini o‘ynaydigan vositachiga qaratilishi (ekspertlar);

Muammoga yaqin sohalarda mashhur mehmonlar yoki taniqli mutaxassislar borligi, ular o‘zlarining shaxsiy fikrlarini bildirgan holda muloqotda faol ishtirok etishi;

Tomoshabinlardan iborat studiyada jamoatchilikning mavjudligi, ular gapirish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkinligi;

So‘nggi paytlarda interfaol funktsiyalar ko‘pincha studiyadan tashqaridagi odamlarni turli xil aloqa vositalari (telefon, video) orqali muloqotga jalb qilishdan foydalaniladi. Mavzu bo‘yicha yozilgan sujetdan foydalanish mumkinligi;

Suhbatning qizg‘inligi yoki savolni muhokama qilish uchun qat’iylik mavjudligi. Maqsadli auditoriyani qiziqtiradigan, ommaviy tomoshabinlarga va dasturni tomosha qilish jarayonida qatnashadigan mavzularga egaligi;

Ko‘rsatuv chastotasining 1-2 soat davomiyligi.

Internet texnologiyalari va axborot oqimi asrida ko‘plab odamlar har kungi murakkab turli xil muammolarga duch kelib, muammolardan chalg‘ish uchun imkoniyat qidirmoqdalar. Muhokama qanday rivojlanayotganini va tok shou da bo‘lib o‘tadigan muloqotda hissiy jihatdan ishtirok etib, efir paytida inson o‘z muammolaridan chalg‘iydi [Apanova Э. И. С-32]. Boshqa odamlarning hikoyalarini ko‘rganda, eshitganda, siyosiy munozaralarni ko‘rib chiqayotganda, ommaviy auditoriyaga uning muammolari efrida uzatilganidek murakkab va hal etib bo‘lmasligi mumkindek tuyuladi. Axborotni hissiy idrok etish tomoshabinga o‘zini tok shou ishtirokchisi sifatida ko‘rish imkoniyatini beradi.

Tok-shoular tomoshabinlarga qanday ta’sir qiladi? Albatta, tok shou nima ekanligini aniq belgilash uchun tomoshabinlarni boshqarish usullarini tushunish kerak. Keng tarqalgan uchta usuldan biri:

Bosqinchilik. Ma’lumot tomoshabinga ma’lum qilinganda, u bunga tayyor yoki tayyor emasligidan qat’iy nazar.

Ketish. Taqdimotchi va tomoshabinlar bir -birlaridan ma’lum darajada uzoqlashganda.

O‘zini oshkor qilish. Teleboshlovchi o‘zining monologini ochib berish bilan suhbatni olib borganda, tinglovchilar o‘zlarining his-tuyg‘ulariga suyanmay, o‘z fikrlari orqasida turib, ularni chetga surib qo‘yadilar [Болдырева А. С 63].

Teleshou da jurnalistik va sahna texnikasi namoyish etiladi. Televizion dasturlarning ushbu janrini o‘rganadigan ba’zi mutaxassislar hazilning mavjudligini zaruriy shart deb hisoblashadi [Вакурова Н. В. . С 62]. Muayyan vazifani bajaradigan har bir ishtirokchi (mehmonlar, tomoshabinlar) o‘zlariga va ularning muammolariga kulishlari kerak. Bu dasturga nafaqat rang beradi, atmosferani ham yengillashtiradi. Shunday qilib, umumlashtirilgan ma’noda, tok shou har qanday “so‘zma-so‘z” translyatsiya hisoblanadi. Uni ko‘plab mehmonlar va tomoshabinlar bo‘lgan studiyada suratga olish mumkin yoki faqat davra suhbatini ko‘rinishida tashkillashtirish, uy egasi (jurnalist) va suhbatdosh (musiqachi, aktyor, sportchi, oddiy fuqaro va boshqalar) bilan oddiy suhbatlashish bilan cheklanishi ham mumkin.

Bugungi kunda zamonaviy tomoshabin biladigan hozirgi realiti shou 1973-yildan boshlangan. Amerika PBS kanalida “Amerika oilasi” (“An American Family”) dasturining premyerasi bo‘lib o‘tadi. Uning ishtirokchilari Loud (Loud) ismli oddiy amerikalik oila a’zolari bo‘lishadi. Asosiy ko‘rinishi shundan iborat ediki, oila boshliqlari ajralish holatida edilar va besh farzandning eng kattasi, yigirma yoshli yigit Lans, vaqti - vaqti bilan lablarini lab bo‘yog‘i bilan bo‘yab, ayollar kiyimini kiyib yurgan. Yetti oy davomida tomoshabinlar bu oilaning asta - sekin parchalanishini tomosha qilishadi, natijada Lans uydin chiqib ketadi. O‘sha yillarda shou televizor ekranlarida rekord miqdordagi o‘n million tomoshabinni o‘z atrofida to‘pladi va ko‘plab qarama-qarshi fikrlarga sabab bo‘ladi. Ushbu shou zamonaviy “sirlangan” dasturlarning prototipiga aylandi, uning mohiyati ba’zan juda g‘alati va juda hissiy

harakterga ega bo‘lgan. Bunday dasturlar uchun kasting (ishtirokchilarni tanlash) tamoyillaridan biri shundaki, realiti shou qahramonlari tomosha qilish qiziq bo‘lgan odamlar, ya’ni o‘zlarini kamera oldida bemalol va aniq ifoda etadigan shaxslar tanlab olingan. Va shuning uchun syomka jarayonlarida ishtirokchilar ko‘pincha qasam ichishgan. Chunki shouning suratga olish jarayonidagi har qanday holat bo‘lishi mumkin edi. Hatto bir – birlari bilan urush - janjal qilishadi va har qanday bo‘lib o‘tgan ko‘ngilsiz vaziyatlarni butunlay unutishadi. Bunday holda shouning temir mantig‘i ishlaydi: birinchi navbatda o‘yin-kulgi, axloq esa ikkinchi darajaga tushib qoladi. Bu, albatta, o‘sha davrning talabi bo‘lgan. G‘arb madaniyati bilan Sharq madaniyati bir – biridan tubdan farq qiladi. G‘arbdan ko‘rsatuv loyihalarini olayotganda uni Sharq madaniyatiga, o‘zbek mintalitetiga moslab teledasturlar tayyorlash maqsadga muvofiq. Chunki har bir mintaqaning o‘z tosh, tarozisi bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Арапова Э. И. Имидж телеведущего [Электронный ресурс]. // Вестник ВГУ – 2014.
2. Болдырева А. С. Коммуникативные роли дуэтов ведущих в телевизионных программах. / Выпускная квалификационная бакалаврская работа. – Новосибирск. – 2014. – 63 с.
3. Вакурова Н. В., Московкин Л. И. Типология жанров современной экранной продукции. / Учебное пособие. – Институт современного искусства. – Москва. – 1997. – 62 с.